

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Los escenarios de la reforma a la salud Cielo, Infierno y Purgatorio

Sigue congelada la citación al debate de la reforma a la salud luego de la radicación de la [ponencia negativa](#) de 8 senadores de la comisión séptima del Senado, y la expectativa del país entero se centra en los caminos que tomará el proceso.

Esos caminos se exploraron en el primer foro, del tercer ciclo de conferencias del [seminario permanente de la reforma a la salud](#), en el que se presentó un sondeo de preocupaciones de la ciudadanía, el análisis de los investigadores sobre los contenidos de la reforma frente a estas preocupaciones y una mirada a los avances en la implementación de los artículos de salud del plan nacional de desarrollo y del plan de gestión del Ministerio de Salud.

El foro cerró con un panel, con la participación de congresistas y líderes de agremiaciones médicas, sobre tres escenarios para desbloquear el debate de la reforma:

Escenario 1: Cielo (alta dificultad, baja probabilidad)

El llamado del gobierno a las movilizaciones sociales, [que atendieron las centrales obreras](#), y la intensificación de las negociaciones políticas, abriría la puerta a la discusión de una ponencia alternativa en esta legislatura, menos ambiciosa, pero que genere un mejor desenlace. Los tiempos apretados propiciarían una priorización de contenidos en los aspectos de mayor consenso.

Para facilitar este camino, el [Ministerio de Hacienda](#) presentó un [concepto fiscal](#) en el Congreso (*sin claridad de aval*); que señala la posibilidad de asumir los costos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero destaca la falta de información para evaluar el impacto del proyecto y la necesidad de buscar recursos adicionales (*más de 15 billones de pesos*).

Escenario 2: infierno (baja dificultad, mediana probabilidad)

La aprobación de la ponencia negativa agravaría la tensión con las EPS en lo que queda del gobierno y se impactaría la oportunidad y calidad de la atención. De no concretarse las negociaciones, este sería el peor escenario para el gobierno y la ciudadanía.

Escenario 3: Purgatorio (muy alta dificultad, media-baja probabilidad)

Producto de un diálogo amplio y un acuerdo nacional, se radica una nueva propuesta en la próxima legislatura concentrada en los aspectos de mayor consenso nacional.

Para los **escenarios 2 y 3 existe un margen de gestión del ejecutivo para resolver problemas del sistema de salud con las herramientas legales y administrativas disponibles**. Por ejemplo, el problema de **Gobernanza** se solucionaría con la conformación de un Consejo Nacional de Salud con enfoque territorial que puede diseñarse y convocarse con un decreto sectorial. Así mismo, es posible poner en operación la **Comisión Intersectorial de Determinantes de la Salud** creada en la *ley 1438 de 2011*, a la vez que de explorar **soluciones financieras que den oxígeno a la operación del sistema** -más allá del giro directo y de la inversión en infraestructura hospitalaria pública prevista en el plan de desarrollo-.